

Minería de datos aplicada al análisis de las averías en la red de abonado de ETECSA.

Yakelin Zayas
e-mail: yaquelin.zayas@nauta.cu

Resumen:

Garantizar la calidad del servicio telefónico comprende varios procesos, entre ellos, el mantenimiento de la Planta Externa (PE) es reconocido como un factor estratégico. De allí la relevancia del análisis oportuno de las averías en las redes de cable de la PE para la toma adecuada de decisiones en pos de dar cumplimiento a los indicadores de calidad asociados a la operación en el Departamento de Operaciones de la Red de la Dirección Territorial Camagüey (DTCM) de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA).

El presente trabajo tiene como objetivo valorar la aplicabilidad de la Minería de Datos (MD) como una herramienta de reconocimiento y extracción de información, para llevar a cabo el proceso de predicción de la probabilidad de ocurrencia de averías en la red de cable dada ciertas variables climatológicas.

Se utilizan como métodos investigativos la entrevista, el análisis documental y la observación. Se diseña un modelo predictivo de averías. Para la implementación del mismo se utiliza la herramienta Spoon de la Suite Open Source Pentaho para el desarrollo de los procesos de extracción, transformación y carga (ETL por sus siglas en inglés) y el Weka para el estudio, ejecución y comparación de métodos de selección de características y otros de clasificación o predicción usando archivos TEST